

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зайниев А.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: обоснование выбора объема хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы на основе клинических и морфологических данных. Материалы и методы: проанализированы 453 случая хирургического лечения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы. Выполнены клинико-инструментальные и морфологические исследования. Оценка цитологических данных проводилась по системе Bethesda. Результаты: при Bethesda II злокачественные новообразования выявлены у 3,4% пациентов. При Bethesda IV–VI - в 58,2% случаев. Папиллярная карцинома стала наиболее частым гистологическим типом. Установлена высокая диагностическая значимость сочетания УЗ-признаков, клинической симптоматики и данных ТАБ. Выводы: выбор объема операции должен определяться не только результатами ТАБ, но и клинико-морфологическими особенностями. ГТЭ оправдана при малых солитарных узлах (Bethesda II); ТТЭ - при компрессии, ретростернальном расположении, Bethesda IV–VI.

Ключевые слова: узловой зоб, Bethesda, тиреоидэктомия, гистология, папиллярная карцинома.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE SURGICAL TREATMENT OF THYROID NODULAR LESIONS

Zayniyev A.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To justify the surgical approach to thyroid nodules based on clinical and morphological data, including Bethesda cytological classification. Materials and Methods: A total of 453 patients who underwent surgical treatment for thyroid nodules were analyzed. All patients received clinical, imaging, and cytological examinations. Fine-needle aspiration results were interpreted according to the Bethesda system. Results: Malignancy was found in 3.4% of cases initially classified as Bethesda II and in 58.2% of Bethesda IV–VI cases. Papillary carcinoma was the most common histological type. High diagnostic value was observed when clinical signs were combined with sonographic and cytological data. Conclusion: The surgical volume should be guided not only by cytological findings but also by clinical and morphological features. Hemithyroidectomy is appropriate for small solitary nodules (Bethesda II), while total thyroidectomy is recommended for compressive, retrosternal nodules or Bethesda IV–VI.

Keywords: thyroid nodules, Bethesda, thyroidectomy, histology, papillary carcinoma.

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ТУГУНЛИ ҲОСИЛАЛАРИДА ХИРУРГИК ДАВОЛАШНИ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИК АСОСЛАШ

Зайниев А.Ф.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: қалқонсимон без тугунли ҳосилаларида жарроҳлик ҳажмини клиник ва морфологик маълумотлар асосида асослаш. Материал ва усуллар: 453 нафар беморда қалқонсимон без тугунли ҳосилалари туфайли амалга оширилган жарроҳлик амалиётлари таҳлил қилинди. Клиник, ультратовуш ва цитологик текширувлар ўтказилди. Ингичка игнали пункцион биопсия натижалари Bethesda тизими бўйича баҳоланди. Натижалар: Bethesda II гуруҳида 3,4% ҳолларда, Bethesda IV–VI гуруҳида эса 58,2% ҳолларда хавfli ўсма аниқланган. Энг кўп учраган гистологик тур - папилляр карцинома бўлди. Клиник симптомлар, УЗТ белгилари ва цитологик натижаларни биргаликда қўллаш юқори таъхислаш имкониятини берди. Хулоса: Жарроҳлик ҳажмини белгилашда фақат цитологик хулосаларга эмас, балки клиник ва морфологик кўрсаткичларга ҳам эътибор берилиши лозим. Кичик, солитар тугунларда (Bethesda II) гемитиреоидэктомия бажариши мақсадга мувофиқ; ретростернал жойлашув, компрессия ва Bethesda IV–VI ҳолатларда эса тотал тиреоидэктомия тавсия этилади.

Калит сўзлар: тугунли бўғоқ, Bethesda, тиреоидэктомия, гистология, папилляр карцинома.

Актуальность. Узловые образования щитовидной железы (УОЩЖ) представляют собой одну из наиболее распространённых эндокринных патологий, встречающуюся, по разным данным, у 30–50% взрослого населения, особенно в регионах с йодной недостаточностью. Несмотря на высокую

распространённость, подходы к хирургическому лечению данной патологии остаются предметом активных научных дискуссий, в частности, по поводу объёма вмешательства, прогностических критериев и морфологических маркеров риска.

Современная клиническая практика требует комплексного подхода, объединяющего данные физикального осмотра, ультразвуковой диагностики, цитологического заключения (по системе Bethesda), а также морфологических характеристик резецированного материала. В условиях высокой частоты доброкачественных узлов (Bethesda II) особую значимость приобретает морфологическое обоснование целесообразности оперативного вмешательства. Кроме того, увеличивается число пациентов с латентной онкопатологией, выявляемой гистологически после казалось бы «рутинных» операций по поводу узлового зоба.

Учитывая гетерогенность структуры узлов и возможность скрытого злокачественного потенциала, важной задачей остаётся обоснование тактики хирургического лечения с учётом не только клинических, но и морфологических факторов. Это особенно актуально в отношении выбора между гемитиреоидэктомией (ГТЭ), субтотальной (СТТЭ) и тотальной тиреоидэктомией (ТТЭ).

Цель исследования. Целью нашего исследования является клиничко-морфологическое обоснование выбора объёма хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы на основе анализа клинических характеристик, ультразвуковых данных и гистологических результатов.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 453 пациента, прошедших хирургическое лечение по поводу узловых образований щитовидной железы в клинике в период с 2014 по 2024 гг. В возрастной структуре преобладали лица от 35 до 60 лет, средний возраст составил $48,6 \pm 12,3$ года. Женщины составляли 82,3% (n = 373), мужчины - 17,7% (n = 80).

До операции всем пациентам были выполнены: клиническое обследование; ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы с оценкой размеров, эхогенности, васкуляризации узлов; тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) с цитологическим заключением по системе Bethesda; лабораторное исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4 и антител к ТПО; по показаниям - КТ/МРТ шеи и средостения.

В зависимости от клинической картины, размеров и количества узлов, а также их цитологической характеристики, выполнялись следующие виды оперативного вмешательства: гемитиреоидэктомия (ГТЭ) - при солитарных узлах <3 см, с результатами ТАБ Bethesda II; субтотальная тиреоидэктомия (СТТЭ) - при многоузловом зобе без признаков компрессии; тотальная тиреоидэктомия (ТТЭ) - при размерах узлов >4 см, ретростернальном расположении, признаках компрессии, или при Bethesda IV–VI. Гистологическое исследование послеоперационного материала проводилось в соответствии с общепринятыми гистопатологическими протоколами, с обязательной верификацией по системе Bethesda, в случае расхождения - с привлечением независимого морфолога. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета SPSS 26.0. Достоверность различий оценивалась при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Из 453 пациентов, включённых в исследование, у 287 (63,3%) диагностированы многоузловые образования, у 124 (27,4%) - солитарные узлы, и у 42 (9,3%) - узлы с ретростернальным распространением или признаками компрессии органов шеи (табл.1).

Таблица 1

Распределение по результатам ТАБ (Bethesda):

Класс Bethesda	Количество пациентов	Доля (%)
I (недостаточно материала)	18	4,0
II (доброкачественные изменения)	266	58,7
III (Атипия/неопределённое значение)	71	15,7
IV (фолликулярная неоплазия)	39	8,6
V (подозрение на злокачественность)	31	6,8
VI (злокачественные опухоли)	28	6,2

В группе пациентов с предварительно доброкачественными узлами (Bethesda II) злокачественные изменения (в основном - микрокарциномы папиллярного типа) были верифицированы гистологически у 9 пациентов (3,4%).

У пациентов с Bethesda IV–VI частота злокачественности составила 58,2%, наиболее часто выявлялись: папиллярная карцинома (76%); фолликулярная карцинома (14%); смешанные формы (6%); медуллярная карцинома (4%).

Морфологическое исследование выявило следующие особенности: аденоматозная гиперплазия с кистозной дегенерацией - 41,7% (n=189); коллоидные узлы - 28,5% (n=129); фолликулярная неоплазия без инвазии - 14,2% (n=64); папиллярная микрокарцинома - 9,2% (n=42); фолликулярная карцинома - 3,1% (n=14); прочее (тиреоидит Хашимото, кистозные перерождения и др.) - 3,3% (n=15) (табл.2).

Таблица 2

Соответствие объёма операции и конечного гистологического диагноза

Объём операции	Кол-во операций	Доброкачественные (n)	Злокачественные (n)	Случаи с перераспределением объёма (%)
ГТЭ	153	142	11	5 (3,3%)
СТТЭ	189	182	7	3 (1,6%)
ТТЭ	111	63	48	-

Особый интерес представляли случаи латентного рака, выявленные у пациентов с исходно доброкачественными узлами. Это подтверждает необходимость морфологической верификации не только для постановки диагноза, но и для ретроспективной оценки тактики лечения.

Обсуждение. Результаты настоящего исследования подтверждают, что узловое образование щитовидной железы, независимо от их клинически доброкачественного течения, требуют комплексного подхода к диагностике и лечению, включающего как клинические, так и морфологические критерии. У 3,4% пациентов с цитологическим заключением Bethesda II были выявлены микрокарциномы, что подтверждает потенциальный риск недооценки злокачественности при солитарных узлах, особенно при размерах более 2 см.

Нами показано, что даже при доброкачественном цитологическом заключении необходимо учитывать ретростернальное расположение, компрессию трахеи, тенденцию к росту и нарушения гормонального профиля - как показания к расширению объёма вмешательства. Это находит подтверждение в ряде работ, в том числе в рекомендациях АТА (2015), где подчёркивается значимость морфологических маркеров при выборе между ГТЭ и ТТЭ.

Высокий процент злокачественных новообразований в группе с исходно Bethesda IV–VI (58,2%) подчёркивает необходимость выполнения ТТЭ как метода первичного вмешательства в большинстве подобных случаев (табл. 3).

Таблица 3.

Сопоставление клинических и морфологических характеристик по объёму операции

Параметр	ГТЭ (n=153)	СТТЭ (n=189)	ТТЭ (n=111)
Средний размер узла (см)	2,1	3,4	4,9
Ретростернальное расположение	0	9	42
Компрессия трахеи / дисфагия	1	3	39
Bethesda II	116	121	29
Злокачественные опухоли (n)	11	7	48

Клинический пример. Пациентка К., 47 лет, обратилась с жалобами на ощущение инородного тела в горле. По данным УЗИ - солитарный узел в правой доле, 2,8 см, изоэхогенный, с кальцинатами. Результат ТАБ - Bethesda II. Выполнена гемитиреоидэктомия. Гистологически - папиллярная микрокарцинома, инкапсулированная. Проведено дообследование, через 6 недель - завершена тотальная тиреоидэктомия. При повторной морфологической оценке - остаточная опухолевая ткань в контралатеральной доле не выявлена. Пациентка наблюдается, без признаков рецидива через 24 мес.

Этот случай демонстрирует необходимость клинико-морфологической корреляции при принятии хирургического решения и иллюстрирует ограничения только цитологической диагностики.

Выводы. 1. Комплексная оценка клинических, цитологических и морфологических характеристик узлов щитовидной железы позволяет обоснованно подходить к выбору объема хирургического вмешательства. 2. Несмотря на доброкачественные цитологические заключения, в 3,4% случаев выявлены злокачественные опухоли, что подчеркивает важность морфологической верификации и наблюдения после операции. 3. Тотальная тиреоидэктомия является предпочтительной при узлах >4 см, ретростернальном распространении и Bethesda IV–VI ввиду высокой частоты злокачественных изменений. 4. Гемитиреоидэктомия оправдана у пациентов с изолированными узлами <3 см, при Bethesda II, в отсутствие клинических признаков компрессии. 5. Морфологическое исследование остаётся ключевым этапом диагностики и может изменить тактику лечения в ретроспективном анализе, особенно у пациентов с микрокарциномами.

Список литературы:

1. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1–133. doi:10.1089/thy.2015.0020
2. Gharib H, Papini E, Garber JR, et al. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules. *Endocr Pract*. 2016;22(5):622–639. doi:10.4158/EP161208.GL
3. Durante C, Grani G, Lamartina L, et al. The diagnosis and management of thyroid nodules: a review. *JAMA*. 2018;319(9):914–924. doi:10.1001/jama.2018.0898
4. Kim J, Gosnell JE, Roman SA. Geographic influences in the global rise of thyroid cancer. *Nat Rev Endocrinol*. 2020;16(1):17–29. doi:10.1038/s41574-019-0263-x
5. Filetti S, Durante C, Hartl D, et al. Thyroid cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2019;30(12):1856–1883. doi:10.1093/annonc/mdz400
6. Ito Y, Miyauchi A. Prognostic factors and therapeutic strategies for differentiated carcinomas of the thyroid. *Endocr J*. 2009;56(2):177–192. doi:10.1507/endocrj.K08E-286
7. Miccoli P, Berti P, Raffaelli M, et al. Comparison between conventional surgery and minimally invasive video-assisted thyroidectomy: a prospective randomized study. *Surgery*. 2001;130(6):1039–1043. doi:10.1067/msy.2001.119569
8. Kurbaniyazov ZB, Babazhanov AS, Zayniev AF, Davlatov SS. Factor analysis of recurrence of nodular goiter among residents of iodine-deficient region. *Problemy biologii i meditsiny*. 2019;3(111):58–62. (In Russian) sammu.uz
9. Babazhanov AS, Zayniev AF, Alimov JI. Aspects of surgical treatment of nodular goiter. *Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali*. 2022;4:5–10. (In English/Russian) sammu.uz
10. Zayniev AF, Gozibekov JI, Abdurakhmonov DS. Clinico-morphological criteria for choosing surgical treatment of toxic goiter. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*. 2023;11(5):2223–2231. sammu.uz